

NOVAS INSTITUIÇÕES: INQUISIÇÃO, MISERICÓRDIAS E ACADEMIAS

ANO LETIVO 2025/2026

1º SEMESTRE

INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA E INTERPRETAÇÃO
DAS RUÍNAS DO LUGAR DE URMAR

Coimbra, 08 de Janeiro de 2026

Guilherme João Pereira Pinto Carneiro

RESUMO

O presente trabalho analisa o lugar de Urmaz, no Baixo Mondego, centrando-se na investigação histórica, documental e material de um conjunto de estruturas ruinosas de grande antiguidade, tradicionalmente associadas a uma ermida medieval. Através do cruzamento crítico de fontes cronísticas, documentação arquivística do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, bibliografia especializada, memória oral e observação direta no terreno, procura-se clarificar a cronologia, a funcionalidade e o enquadramento histórico deste complexo edificado. A análise demonstra a forte ligação de Urmaz à ação colonizadora crúzia desde a Idade Média, bem como a persistência de conflitos de jurisdição e posse senhorial, ao mesmo tempo que evidencia a ausência de provas documentais primárias que confirmem a existência de um convento medieval no local. O estudo das estruturas revela, pelo contrário, duas grandes fases construtivas, apontando para uma edificação originalmente monumental, posteriormente adaptada a funções agrícolas e de armazenamento durante a Época Moderna. O complexo ruinoso se insere na lógica de exploração agrária de uma granja ou quinta vinculada a proprietários de estatuto elevado, contribuindo para a reinterpretação historiográfica do espaço e para a valorização patrimonial de um espaço até agora marginalizado pela investigação histórica local.

PALAVRAS-CHAVE

Urmaz, Mosteiro de Santa Cruz, Soure, crúzios, Baixo-Mondego

SUMÁRIO

I.) INTRODUÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO.....	1
II.) ANÁLISE DE FONTES E DE BIBLIOGRAFIA.....	1
III.) ARQUIVISTICA CRÚZIA COMO FONTE PRIMORDIAL.....	6
IV.) RECONHECIMENTO E ANÁLISE DE ESTRUTURAS.....	10
V.) OUTRAS ESTRUTURAS DE INTERESSE.....	13
CONCLUSÃO.....	14
ANEXOS COMPLEMENTARES (A).....	16
ANEXOS COMPLEMENTARES (B).....	17
ANEXOS COMPLEMENTARES (C).....	21
FONTES.....	22
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	22

I.) INTRODUÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO

Da origem toponímica de Urmar muito se conjecturou, atribuindo-se-lhe uma associação lendária a nomes próprios árabes como Esmar, Ismar ou mesmo Urmar – no entanto, tal como surge primitivamente documentado, esta localidade chamar-se-ia Ulmar, certamente em referência às zonas alagadiças e pantanosas cobertas por ulmeiros. Este ere um topónimo relativamente comum no mundo agrário da era medieval Portuguesa, passível de ser encontrado em diversas localidades – a progressiva evolução linguística terá corroído esta designação antiquíssima.

Inserido na dinâmica histórica própria da região do Baixo Mondego, o lugar de Urmar foi beneficiado pela acção de repovoamento e aproveitamento agrário levadas a cabo pelos eclesiásticos do reino, dos quais se destacam os monges de Santa Cruz de Coimbra. Tendo em conta as dinâmicas da Reconquista, os crúzios foram capazes de drenar pauis, arrotear as terras, constituir casais e fixar moradores – para isso, recorreram a cartas de povoação e de foro que estabeleciam um contrato entre a autoridade senhorial e os novos colonos. No entanto, os esforços para a construção de um “mundo novo” estiveram sujeitos a diversos desafios, equilíbrios de poder amplamente retratados em diversas obras aqui referenciadas - o Mosteiro estava frequentemente associado a desavenças político-territoriais envolvendo bispos, alcaides, rendeiros, almoxarifes, concelhos e até a própria Universidade ou a Coroa. Também Urmar se insere nestas quezílias administrativas por ser uma das «terras usurpadas»¹ sobre a qual os religiosos tentavam constantemente consolidar a posse - expansão territorial, reafirmação de soberania ou controlo informal sedimentaram a infraestrutura desta região. No entanto, e apesar do interesse académico que todas estas questões suscitam, esta exposição tratará de abordar um outro objecto de estudo – ligeiramente afastado do núcleo populacional existe um conjunto de estruturas devolutas, de apreciável antiguidade e monumentalidade, que foram abandonadas, não só pela via material, mas também pela historiografia local.

II.) ANÁLISE DE FONTES E DE BIBLIOGRAFIA

Neste estudo, o objetivo central consiste em investigar a existência histórica, a cronologia ou a funcionalidade do monumento em questão, analisando a sua presença ao longo de diferentes períodos e contextos. Para tal, o trabalho será estruturado com base na leitura sucessiva e crítica de fontes e bibliografias variadas, procurando identificar

¹ Neto, M. S. (1997). *Terra e conflito: Região de Coimbra (1700-1834)*. Palimage. P. 54

referências à instituição em cada obra consultada. Esta abordagem permitirá, não apenas rastrear menções explícitas ao edificado, mas também compreender como os contextos e ambientes envolventes podem apontar para determinada utilização do mesmo. Cada fonte será examinada de forma sequencial, estabelecendo-se um diálogo entre elas, de modo a articular as evidências disponíveis, confrontar interpretações divergentes e construir uma narrativa coerente. Ao organizar o trabalho dessa forma, pretende-se garantir um percurso metodológico claro, fundamentado na análise crítica das fontes e da bibliografia e na progressiva construção de conhecimento sobre o objeto de investigação.

A única fonte que se refere especificamente ao complexo de ruínas de Urmaz, mote para esta exposição, surge na obra *Soure: A terra abençoada da Pátria* (1942) – nessa monografia, em que se exploram os momentos e monumentos de maior relevo histórico do concelho, este espaço surge apresentado da seguinte forma:

«[aqui] existiu um castelo, em tempos muito remotos, o qual, no decorrer dos séculos, se transformou em convento de frades [e ainda hoje], nos Pardieiros, existem as ruínas de um claustro e de algumas salas»².

No entanto, dado que as fontes citadas não confirmam a totalidade da tese proposta, somos impelidos a crer que esta obra foi amplamente influenciada pela tradição oral local – isto porque, em recolha dos relatos da população, foi possível compreender que estes confirmavam o que havia sido registado e, por simples cálculo cronológico, que estes já haviam sido trespassados ao longo de gerações, excedendo largamente a década de 40. Esta transmissão de conhecimentos contribuiu para a mitificação deste espaço e daí surgiram os mais diversos relatos – contava-se que ali existia uma comunidade monástica que havia sido sacrificada pelos sabres muçulmanos, que os mouros ali constituíram um harém com mulheres cristãs capturadas e que ainda hoje se guardava um importante tesouro debaixo das ruínas, apenas acessível a quem sonhasse com o velho mosteiro. Para além disso, mais nenhuma referência é lembrada e não existe nenhum urmarenses que atribua qualquer outra função àquele espaço, ninguém teve a oportunidade de observar o edificado em outro estado de conservação e, pelo menos desde o século passado, não houve modificação de nenhuma estrutura. Tomando sempre com precaução tudo o que é exclusivamente confirmado pela memória humana, decidi guiar o estudo pela continuidade de fontes literárias que era possível acompanhar.

² Conceição, A. (1942). *Soure: A terra abençoada da pátria*. Gráfica de Coimbra, p.278

Essa primeira obra consultada remeteu exclusivamente para a *Chronica da ordem dos conegos regrantes do patriarcha S. Agostinho* (1668), por D. Nicolau de Santa Maria. Nesta obra, que estuda a regra agostiniana e os seus representantes portugueses no Mosteiro de Santa Cruz, a povoação de Urmar surge num contexto de legitimação dos propósitos de D. Telo e de D. Teotónio, aquando da fundação do referido conjunto monástico:

«prover este Reino com os religiosos [...] de que havia grande falta por aqueles tempos, que pregassem, e ensinassem a pureza da Fé Católica por todos os lugares que [...] se tinham tirado do poder dos Mouros [...], por ficarem dos Mouros em todas as terras grandes abusos em a gente comum [...]»³

Assim, o prior fundador começou «a mandar os seus cónegos pelas terras vizinhas a Coimbra a pregar, e ensinar»⁴, de forma a que se pudesse instruir uma população relativamente islamizada:

«Continuaram com estas santas missões os prelados de Santa Cruz sucessores [...] e Dom Pedro Alfarde prior 4º em ordem, instituiu de novo, que em o lugar de Ulmar cinco léguas distante da Cidade de Coimbra, onde o mesmo Mosteiro de S. Cruz tinha já neste tempo uma quinta, ou granja, com suas casas e Ermida, estivessem cinco cónegos para pregar, doutrinar, e ministrar os Sacramentos àquele povo»⁵

De seguida, D. Nicolau trata dos assuntos relativos ao ataque almóada do ano de 1190 que, segundo o autor, teria atingido Coimbra e cercado o Mosteiro Crúzio – perante o insucesso, os muçulmanos haviam recuado até aos

«lugares circunvizinhos [e] converteram sua fúria contra os religiosos cónegos do mesmo Mosteiro, que andavam fora dele pregando [...] e chegando por inculcas ao lugar, e quinta de Ulmar em 8 do mesmo mês de Janeiro, mataram com grande crueldade o Padre D. João, que estava ali por Preposto, [...] e aos Cónegos seus companheiros passaram todos à espada»⁶

³ Santa Maria, N. de. (1668). *Chronica da ordem dos cónegos regrantes do patriarcha S. Agostinho*. Officina de loam da Costa, p. 98 e 99

⁴ Ibidem, p. 99

⁵ Ibidem

⁶ Ibidem

O destaque dado a D. João adviria do facto de, somente ele, ter sido «morto com cruéis tormentos, e os outros só passados à espada»⁷, mas também o mártir D. Domingos Paez de Leiria é citado, a partir do *Agiologio Lusitano* (1652), que extrai informação crucial do *Livro da Noa*, consultado na sua versão original e latina (fig. 1A) – neste célebre compêndio multiseccular crúzio também se reúnem datas memoráveis associadas a figuras da cristandade, para que lhes seja prestado culto, e estes dois homens surgem associados ao referido dia das suas mortes. Sendo a obra citada constituída por diversos manuscritos, reunidos até ao séc. XV, revela-se como o documento cronologicamente mais aproximado à centúria dos acontecimentos – a sua antiguidade, qualidade paleográfica, primor intelectual e relevância arquivística também são sustento para teorizar a existência de um ermitério no lugar de Urmar – e, por isso, aqui se transcrevem os textos, pela tradução Portuguesa de frei Nicolau:

«Sahindo [o Miramolim de Marrocos] atè o lugar de Ulmar cativou a muitos dos Servos do Senhor, & matou com grande crueldade ao Preposto D. João, que com todas suas forças, & espirito, lhe prègou a Fé, & aos demais Conegos que alli moravão, juntamente passou todos à espada a 8. de Janeiro.»⁸

No entanto, ao consultar o último *Obituário da Congregação de Santa Cruz de Coimbra*, finalizado em 1834, não existe qualquer referência aos mártires do Baixo Mondego para nenhum dos dias de Janeiro – precavendo os erros de cronistas e copistas - apesar das várias efemérides registadas do mesmo século. Sem que se conheça o destino do *Livro dos Óbitos de S. Cruz*, assim intitulado pelo cronista anterior, vale transcrever as traduções de algumas inscrições que se assumem lá constar:

«A oito de Janeiro morreo o Martyr D. João Conego de S. Cruz; & a comemoração dos demais Conegos, que com elle forão mortos em Ulmar, na Era de 1228 [ano de 1190]» e «A nove [oito] de Janeiro falleceo Domingos Paez de Leiria, irmão de Egidio Conego de S. Cruz, & loão, Martyres, & a comemoração dos que com elles forão mortos em Ulmar»⁹

Se é verdade que a cronística é, para além de um arquivo da memória histórica, um instrumento de poder, glorificação e subversão de factos, também é necessário manter um olhar pragmático em torno das leituras que nos servem de fonte. Efectivamente, os

⁷ Ibidem, p. 100

⁸ Ibidem

⁹ Ibidem

acontecimentos de Urmar surgem como componente legitimadora e exaltadora de uma coroa, de uma ordem e de um credo, mas a suposta irrelevância histórica, política e comercial desta povoação, no contexto do todo nacional, fazem-nos questionar a selecção desta localidade como cabeça simbólica da consolidação do reino em período de Reconquista – isto se supuséssemos que o evento era construído ou hiperbolizado pela crónica primitiva, e a partir daí reproduzido e acrescentado. Assim sendo, nesta exposição, ignora-se a plausível artificialidade na composição dos relatos seculares acerca desta localidade, por não lhe identificarmos justificação ou utilidade. Para além do mais, tal como já foi exposto, a presença destas informações em documentação crúzia, de qualidade e antiguidade, reforçam a autoridade das mesmas.

Também a memória e a oralidade, já brevemente enunciadas, são componentes irrecusáveis de qualquer projecto verdadeiramente completo, educativo e ambicioso. Contactando com a população, tomaram-se como verdadeiras várias impressões que se recolheram, de entre as quais a mais relevante envolve a recente inutilização da enigmática estrutura – através de cálculos aproximados propomos com certezas que o edifício já não possua qualquer tipo de utilidade, pelo menos, desde finais do século XIX. Assim sendo, salvaguardando a possibilidade, omnipresente, de erro humano, tomamos algumas conclusões associadas à escassa documentação disponível – assim será possível apresentar, de seguida, uma proposta de planta do espaço. Também as *Memórias Paroquiais de 1758* sustentam a ideia de um estado de ruína cronologicamente prolongado e descartam a existência de qualquer complexo religioso activo ou desactivado, ignorando acontecimentos históricos de relevo:

«[Na freguesia de Samuel] Nam há conventos. [...] Nam há Mizericórdia. [...] Tem mais no lugar de Urmar a capella de Sam Miguel Arcanjo, que fica distante do dito lugar dois tiros de espingarda, para a parte do Sul, caminhando para o lugar da Carigueira, cujos lugares com o dos Pardieiros a paramentam. [...] Nam acode romagem a alguma destas capellas, só à de Sam Joam [e] tem sido tam infeliz esta freguesia que não descubro memorias de que florececem nella homens insignes por Virtudes, Letras ou Armas [...], nunca aspiraram a acções heróicas [...]. Não há nesta freguezia privilegios, antiguidades, nem outras couzas dignas de memoria»¹⁰

Todavia, existe uma informação de grande interesse, para trabalhar em primeiro lugar – o facto do lugar de Pardieiros, local das actuais ruínas, ser incluído nas «terras que

¹⁰ Capela, J. V., & Matos, H. (2011). *As freguesias dos distritos de Aveiro e Coimbra nas Memórias Paroquiais de 1758: Memórias, história e património*. Minhografe, p.677 e 678

[...] são couto de Urmar»¹¹, e sua gente deter a obrigação de adornar a capela miquelina, sugere uma nova organização do povoado. Pela lógica, o local possuía habitantes - o que não se verifica hoje em dia, se tivermos em conta a circunscrição da ruína em estudo. Para além do mais, o próprio topónimo impõe reflexão, visto ser ainda hoje utilizado para evocar o «Convento dos Pardieiros» - nome próprio que nos remete para a existência de estruturas devolutas e que convém repensar quando terá sido imposto a este lugar. Não se tratando de uma área despovoada, esta designação terá surgido por um qualquer fator corriqueiro? Pensamos que ainda existe a hipótese do conjunto de ruínas ter passado a figurar no nome do próprio lugar, pelo menos desde o séc. XVIII. Simultaneamente, é possível questionar se realmente não haveria «larga matéria que se exponha»¹² acerca da freguesia de Samuel, ou se não existia conhecimento por parte do redactor setecentista – além de alguns apontamentos histórico-arqueológicos, também ignorou os privilégios atribuídos sob a forma de «forais convencionais»¹³ que analisaremos de seguida.

III.) ARQUIVISTICA CRÚZIA COMO FONTE PRIMORDIAL

No *Livro de Verride, Ulmar, Carregoza, Montemor-o-Velho* (1136-1729) (liv. 21) dão-se conta de privilégios reais, arquivam-se processos judiciais, firmam-se contratos comerciais e atribuem-se «forais convencionais» ao lugar de Urmar. Ao longo desta fonte encontramos vários documentos referentes à povoação em causa, sendo todos escrutinados no sentido de identificar algum contributo, direto ou indirecto, ao nosso caso de estudo – ganham especial relevância as sentenças proferidas, as mercês atribuídas pelo mosteiro e os escambos/vendas de propriedade, devido às relevantes referências geográficas, obrigações impostas à população e listagem de imóveis detidos pelos clérigos. Os primeiros forais convencionais foram atribuídos durante a Era Medieval, mas foram sendo renovados ao longo do tempo. Tinham como principal objectivo incentivar o povoamento e a exploração dos lugares que entravam na órbita de poder dos crúzios. Tal como se verificou anteriormente, o estabelecimento de populações no Baixo Mondego esteve associado a grandes movimentos de arroteamento de terras e drenagem de pauis. Assim, numa tradução livre do primeiro e segundo forais – *Foral dado a Ulmar* e *Foral dado pelo Mosteiro a Ulmar*, respetivamente - obtemos as seguintes informações:

¹¹ Ibidem

¹² Ibidem

¹³ Neto, M. S. (1997). *Terra e conflito: Região de Coimbra (1700-1834)*. Palimage

«Em nome do Senhor. Fazemos saber, tanto aos presentes como aos futuros, que eu, Gonçalves, prior, e todo o convento do mesmo mosteiro, damos a nossa herdade de Ulmar, situada no termo de Azoia, aos homens que quiserem povoá-la. Damo-la a eles sob este pacto, a saber que plantem, edifiquem e trabalhem bem a terra em cada ano que nos dêem, pelas oitavas, uma teiga de trigo e outra de cereal secundário que nos dêem uma fogaça de um almude e um capão em cada ano, pela festa de São Miguel e que recebam cada um de nós, quando nos virem nessa vila, como seus senhores e dominadores e que nós os defendamos devidamente segundo o nosso foro e os auxiliemos contra todos os homens.»¹⁴

«Saibam todos que nós, Dom João, prior, damos e concedemos a vós, nossos homens de Ulmar, na Ladeia, a saber Domingos João e a vossa mulher Domingas Domingues, Domingos Pelágio e a vossa mulher Maria. Damos, pois, a vós e a toda a vossa posteridade a nossa vinha de Ulmar, sob a condição de que deis, daí, a nós e aos nossos sucessores, anualmente, como renda, a sétima parte do vinho, bem como galinhas individuais e dois alqueires de trigo por direito senhorial e deveis cultivar essa vinha e edificá-la bem em tudo o que for necessário edificar e melhorar. E, se o não fizerdes, seja-nos lícito tirá-la de vós e voltar a possuí-la como antes. Em testemunho disto, mandámos fazer duas cartas partidas por alfabeto, das quais uma vos entregámos e a outra conservamos no nosso mosteiro.»¹⁵

Sem que se atribua nenhuma data aos primeiros documentos, transcrições modernas dos originais medievais, também foi possível encontrar uma renovação do aforamento, já em quatrocentos – caso particularmente interessante, por ter sido requisitada pelos próprios habitantes. Os cruzios terão ainda estendido as obrigações materiais dos povoadores, beneficiados pelo difícil escrutínio dos documentos anteriores – surge o *Foral de Ulmar e Carregoza* (1415):

«os poboradores na nossa aldea de Ulmar d'Ázoya [...] mostrarao a nos huma carta antiga de foro que elles tinhao do nosso Mosteiro [...] que perfeitamente non na podiao ler, e pediraos nos por merces que lhe renovassemos a dita carta e [...] d'haverem o foro que na dita carta era conteúdo e nos querendo lhes fazer graça e mercê vimos e examinamos a dita carta e renovamoslha [...] e mandamos que hajao o dito foro [que] lavrem, frutifiquem, rompao e chantem e acrescentem em esse logo e dem a nos cada anno seitima do pao [...], outava do vinho e do linho e de totalas outras couzas, [...] Por São Miguel de Setembro [dêem] capõe e dous alqueires de trigo e de fogaça e nom haja poder nenhum de dar nem doar emprazar nem escambar, apinhorar, mal parar nem brigar nem em nenhuma outra maneira alhear esses cazaes e herdade nem parte della nem vender os ditos cazaes nem parte delles»¹⁶

¹⁴ *Livro de Verride, Ulmar, Carregosa, Montemor-o-Velho*. (1136-1729). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/MSCC/L021

¹⁵ *Ibidem*

¹⁶ *Ibidem*

Por vezes surgem associações erradas ao lugar de Umar, incorrectamente identificando com outras povoações próximas, nos atuais concelhos de Condeixa, Leiria e Penela, por exemplo. Este conflito toponímico, no entanto, já existe desde a Era Medieval – erro comprovado através do documento *Carta de El Rey D. João porq mandou dar a posse ao Moesteiro de todas as possessões que há no Bispado de Coimbra porque achou que não erao reguengos*, visto que anteriormente a terra havia sido requisitada para posse da coroa por ser confundida com o Reguengo de Umar, em Leiria: «Dom Affonso Priol [...] nos disse que elle e o dito seu Moesteiro estavao em posse destes lugares, herdades e cazaaes, casas e moinhos e granjas que adiante se seguem, convem a saber: [...] a granja de Umar com sua lavoura»¹⁷. Esta dificuldade de identificação tem percorrido muitas obras bibliográficas entretanto consultadas.

Como foi referido, a leitura das sentenças atribuídas a alguns proprietários do lugar e a interpretação de contratos de venda e escambo permitem compreender a localização de «todolos matos e terras que jaziao a dentro do dito lemite [...] que ao dito Moesteiro pertenciam»¹⁸ - analisaram-se as *Sentença contra Simão de Faria*¹⁹, *Sentença contra Fernandes Annes*²⁰, *Sentença contra Fernandes Annes e outros*²¹, *Contrato que o Moesteiro fez com João Gonçalves e sua mulher Isabel d'Acha*²². Nos *Livro de Verride e seu limite* (liv. 22 e 23) a povoação não é amplamente evocada, além de *Compra de herdade em Verride*²³ e *Doação de herdades em Tramboy Couto de Verride*²⁴ (liv. 23), não existindo nenhuma transcrição digna de ser replicada. Também se verificou, ao longo destes documentos, e em outros do mesmo arquivo²⁵, a indicação de diversas referências geográficas, hoje desaparecidas, que delimitam o povoado - Herdade do Espirital, Herdade de Seiça, Herdade da Freiria, Fonte do Juíz, Vale de Pedro Rodrigues, Vale do Juncal, Vale

¹⁷ Ibidem

¹⁸ *Sentença contra Simão de Faria sobre terras em Umar e Carregoza*, Ibidem

¹⁹ Ibidem

²⁰ *Sentença contra Fernandes Annes sobre reções de terras em Umar*, Ibidem

²¹ *Sentença contra Fernandes Annes e outros sobre certas terras em Umar*, Ibidem

²² *Contrato que o Moesteiro fez com João Gonçalves e sua mulher Isabel d'Acha e posse que o Mosteiro tomou por morte delles dos casais de Umar e Carregoza*, Ibidem

²³ ²³ *Livro de Verride e seu limite* (1697-1743). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/MSCC/L023

²⁴ Ibidem

²⁵ *Chancelaria de D. Manuel I, liv. 24 (1515)*. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/CHR/K/24 f.32

A Dom Jorge, mestre de Santiago e de Avis, senhor de Montemor-o-Velho, confirmação do privilégio pelo qual como senhor dessa vila, tanto ele como seus sucessores hajam, para sempre, nos lugares do Lourçal, Verride, Alhadadas, Maiorca, Quiaios, Redondos, Cadima, Azambujal, Arazede, Umar e seus termos e limites, toda a jurisdição cível e crime, bem como os privilégios, que o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra tinha nesses lugares (1513). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/CHR/K/42/79-348V

do Freixo, Vale de Cavalos, Geiras dos Campos, Terra Mourisca, Cabeça dos Carneiros, Cabeça da Fonte, Camarneiras, Cabeça da Armada, entre outros²⁶, sem que nunca surja o topónimo de Pardieiros. Ainda era comum a identificação dos lugares através da nomeação dos proprietários ou dos seus nomes de família, identificações demasiado perenes para poderem ser tomadas em conta – XXXX e ventos

Em sentido decrescente, fomos remetidos para um documento ainda mais antigo, relativo à era de 1347 – *Carta aos moradores de Ulmar* (1309) – em que se tratam os recentes litígios com o bispado de Coimbra, as sentença/privilégios reais e novas obrigações aos povoadores do lugar. Assim, é a primeira vez que surge a corruptela linguística do «herdamento que chamam do Urmar que fora de arroteo e lavrado [...] pelos outros a junto do paul ata Urmar e a gram custas que hy fazemos [...] porque as gentes vinham a grandes doores [...] sy a gram custas que se há de fazer em manteer as abertas desse lugar»²⁷ e é o único momento em que se refere a edificação/existência de uma estrutura religiosa nas fontes consultadas (fig. 1A):

«Teemos por bem de fundarmos e fazermos huma capella ou duas no ditto logo porque he couza que nom o podiam escuzar os pobradores do dito logo pera receberem os Sacramentos da Santa Hygreija, as quaes capella ou capellas nos havemos de servir e de manteer per nos ou per nossos conegos ou per nossos capellães»²⁸

Apesar da pertinência desta transcrição, a análise crítica impele a entender desde já uma possível incompatibilidade com a tradição oral e com obra de frei Nicolau – se a presença dos monges já se verificava desde o séc. XII, de onde advém a necessidade de edificar mais dois espaços de culto? Seria a suposta ermida inacessível à população, readaptando a hierarquização/exclusão imposta na sede conimbricense? E, tendo em conta todas as fontes e bibliografia analisadas até então, não será questionável a total ausência de referências ao espaço/estrutura em estudo? Se o monumento em questão apresenta orientações arquitectónicas – galilé, sistema de arcadas e abóbadas em trabalho de tijolo - que nos remetem imediatamente para a modernidade, e não para o período medievo, também não existe qualquer confirmação documental de que, naquele local, tenha existido uma edificação anterior. Sendo as transcrições anteriores relativas a obrigações de

²⁶ *Carta aos moradores de Ulmar pela qual o prior e o convento do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra mandaram que se fizesse, no dito lugar, uma capela que eles manteriam* (1309). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/GAV/3/4/11

²⁷ *Ibidem*

²⁸ *Ibidem*

aforamento entre mosteiro e moradores, nada indica que estas tenham sido cumpridas e as capelas verdadeiramente edificadas.

Como importante conclusão deste capítulo, é imperativo evocar a obra *Terra e Conflito: Região de Coimbra (1700-1834)* que permite aceder a determinadas transcrições do *Livro de Assentos de Santa Cruz* (lv. 55), actualmente inacessível pelo seu mau estado material. Assim, deparamo-nos com um dos mais importantes excertos deste trabalho, cuja relevância estará subentendida no capítulo seguinte:

«A salvaguarda da possibilidade de dispor do domínio útil esteve também presente na licença que, excepcionalmente, foi dada para o vínculo de umas terras, no couto de Urmar. Em 1759, António Luís de Andrade e Mesquita, sargento-mor do Lourçal, solicitou ao Mosteiro que lhe concedesse permissão para vincular uma quinta composta de casas, um lagar de azeite, dois de vinho, vinhas, olivais, dois tanchoais e um pedaço de terra com oliveiras e matos a uma capela que mandara fazer em Urmar. O foreiro logo declarou “que não tinha duvida pagar alguma porção certa pellos annos futuros em attenção a alguns laudemios que poderiao vir ao Mosteiro”. Atendendo a este facto, foi-lhe concedida autorização [...]»²⁹

IV.) RECONHECIMENTO E ANÁLISE DE ESTRUTURAS

Através de uma presença activa no terreno foi possível extrair diversas considerações histórico-arqueológicas, que somente uma análise empírica poderia oferecer e que nos remetem para modelos arquitectónicos tradicionais da Era Moderna. Em primeiro lugar, identificou-se um conjunto de arcadas a sul (fig. 2B), em que algumas surgem preenchidas por pedra toscamente aparelhada, sem que subsista qualquer tipo de reboco no referido conjunto de silharia. A crónica do mítico mosteiro impelia-nos a interpretar, apressadamente, um possível oratório lateral, anexo ao templo principal. No entanto, concluímos que este fenómeno se trataria de um preenchimento muito posterior de uma possível galilé (fig. 3B) – a pouca qualidade da adição, comparada aos arcos plenos circundantes denota a imposição de uma reforma ou funcionalidade mais informal sobre a estrutura de um edifício, originalmente, mais majestoso. Na mesma lógica, diversos orifícios paralelos, verticalizados e horizontalizados (fig. 4B), denotam uma hipotética sustentação de traves – esta técnica também poderia ser utilizada no sentido de facilitar a progressão da construção de uma estrutura de grande altura, o que não é o caso. Enquanto que as ruínas de algumas paredes revelam a sua existência, a excepção no preenchimento da ultima arcada, sem vestígios sobrantes, permitiu concluir que este seria um dos acessos

²⁹ Neto, M. S. (1997). *Terra e conflito: Região de Coimbra (1700-1834)*. Palimage

ao espaço (fig. 5B) – opção alavancada pela existência de pequenos orifícios laterais na coluna do arco (fig. 6B), passíveis de sustentar uma porta. Sequencialmente, acompanhando o sistema de arcadas, surge uma interrupção destrutiva do mesmo, na faixa oriental (fig. 7B) – proponho que aqui se encontrasse o acesso principal e primitivo ao edifício, que permitia ultrapassar a galilé em direcção ao corpo central da estrutura. Apesar da progressão da galilé já não ser visível na faixa norte (fig. 8B), acredita-se que esse seria o caso, quer pela simetria arquitectónica e sustentação infraestrutural que assim se revelava, quer pelos ligeiros vestígios ainda identificáveis – pela análise empírica, a estrutura original teria sido profundamente acrescentada e requalificada nesta lateral. Para comprovar esta tese, identificaram-se reminiscências dos antigos arcos nessa mesma faixa, cujos propósitos estéticos primitivos ter-se-iam transformado para servir funções específicas – a nordeste, restam vestígios do último arco (fig. 9B), junto de orifícios laterais que sustentariam um portão, e a meio da antiga arcada subsiste parte de um arco que teria sido reaproveitado para sustentar uma varanda ou sobrado (fig. 10)B. Efectivamente, a largura da volta do arco da faixa oriental corresponde, em dimensão, à distância entre estruturas na faixa norte, fazendo crer que ali existiu o mesmo sistema de arcadas – também as curvaturas de ambos os arcos se iniciavam à mesma altura, como é possível medir a partir dos vestígios (fig. 9B e 10B).

O corpo central do edificado só é acessível através da faixa oriental, mas o estado de iminente derrocada a que, pela acção humana, foram submetidos os pórticos de entrada (fig.7B), faz crer que ali já constavam os acessos originais – acreditamos que terão sido alargados na sequência da apropriação das peças de cantaria das ombreiras para outros fins. Inclusive, é possível identificar esses reaproveitamentos embutidos na própria estrutura do edifício (fig. 11B), numa janela improvisada (fig. 12B) e na varanda sobrada (fig. 10B), indicando duas cronologias distintas para a história do edificado. No interior da estrutura, observando todo o seu perímetro, verificam-se vários orifícios de traves que suportariam um piso superior (fig. 13B) e uma parede que divide o espaço de forma pouco uniforme – tendo em conta a dimensão reduzida do segundo andar, o limite de altura imposto pelo telhado, a falta de noção de simetria perante a edificação da divisão interna e a solução improvisada para a janela é inevitável estabelecer duas leituras distintas para o complexo. Mas, além deste edifício, é constatável a existência de um segundo imediatamente a norte (fig. 14B), e a possibilidade de serem anteriormente adossados pelo desaparecido corredor de arcadas é plausível (fig. 15B) – esta ruína é de planta rectangular, de altura semelhante, está praticamente desaparecida/encoberta e é referida na tradição oral como «casarões».

Tendo em conta todas as identificações feitas no terreno é possível estabelecer uma conclusão objectiva: existem, pelo menos, duas fases de construção do edificado onde se subentende a tentativa de converter uma estrutura monumental num espaço de utilização mais quotidiana. A leitura das linhas do complexo antigo denotam pesados investimentos financeiros/materiais, sentido artístico, modelos arquitectónicos de excelência, planta simétrica e orientações meramente estéticas, enquanto as alterações mais recentes revelam poucos recursos, materiais de qualidade inferior, aparelhamentos toscos (fig. 16B), profanação da estrutura antiga, readaptação de cômodos e aproveitamento de qualquer espaço coberto. Finalmente, a hipótese mais passível de ser estabelecida é a de que o edifício, de função anteriormente mais solene, terá sido transformado num espaço de produção/armazenamento de produtos e alfaias agrícolas, tese suportada por vários fatores já enunciados - os corredores das arcadas, selados pelos preenchimentos (fig. 17B) e pela porta (fig. 6) deram lugar a um armazém de pipas e barris, sustentados sobre pesadas prateleiras de madeira embutidas nas novas paredes (fig. 4B), ao passo que o piso superior, dada a sua exígua dimensão, seria um depósito de estoques direccionado ao carregamento de carroças através da varanda (fig. 10B), sem acesso pelo exterior, anteriormente identificada. Esta proposta ganha valor perante o reconhecimento de um peso de lagar (fig. 18B) no exterior do edifício, incorrectamente identificado com uma mó, visto que o seu orifício central não penetra a totalidade da peça - assim, a estrutura pode ter sido improvisada para receber um lagar de varas e respectivos espaços de arrumação, sendo que, pelo plausível valor da propriedade, do ofício e da produção, esta estivesse associada a um proprietário com algum poder económico, justificando os «casarões» anexos. O ambiente que rodeia o monumento inclui olivais centenários (fig. 19B), matos, uma estrada empedrada (fig. 20B) e uma ponte não classificada (fig. 21B) que delimitam o trajecto entre os Pardieiros, o centro do povoado e as povoações vizinhas, em direcção ao Cardal - remetendo para a variedade de actividades comerciais descritas na bibliografia consultada, para o dinamismo mercantil e para a autoridade/poder económico dos financiadores das vias de comunicação.

Em suma, a interdisciplinaridade pode ser considerada uma mais valia na plena identificação deste complexo. Tendo em conta que toda a bibliografia e fontes disponíveis foram consultadas, e que as restantes pretensões são sustentadas perante uma prospecção do terreno, são estas as hipóteses que podemos colocar como contributo para a

identificação desta importantes estrutura – passo sem o qual não seria possível avançar com nenhum projecto de prospecção/conservação de grau superior.

V.) OUTRAS ESTRUTURAS DE INTERESSE

No lugar de Urmar também é possível encontrar outros monumentos de interesse que, indirectamente, podemos relacionar com a ruína em estudo - a decisão de os incluir na nossa exposição advém dessa possibilidade de coordenar informações mas, também, da vontade de fornecer propostas académicas a hipotéticos trabalhos que se possam vir a desenvolver. Reúnem-se neste aglomerado urbano a referida ponte de pedra, diversas habitações populares arruinadas, um cruzeiro e uma capela setecentista – as duas primeiras tipologias de estruturas referidas denotam a, já trabalhada, organização passada do povoado, anteriormente centralizado no declive a noroeste, orientado pelo dinamismo comercial e pela comunicação com os povoados vizinhos.

O cruzeiro (fig. 1C) que encontramos no cimo da aldeia desperta interesse pela sua composição, que parece evidenciar a reutilização de peças de outras estruturas, ou a requalificação total do objecto. Este apresenta três inscrições, das quais uma surge de forma mais enigmática pelo desgaste do calcário - «RESTAURADO EM / 1946» e «MUDADA / NO DE / 1791» (FIG. 2C) são totalmente perceptíveis, mas a epigrafe mais antiga suscita algumas dúvidas. Propõe-se que ali conste «DOS. [Domingos] CAMELLO A / MANDOU FAZER / 1520» (fig. 3C), mas tal hipótese é impossível de confirmar, pelo menos de momento – em nenhuma das fontes consultadas foi possível encontrar o apelido Camelo associado à administração, ou às propriedades, das terras de Urmar. Assumindo que sempre se tratara de um cruzeiro, várias entidades o poderiam conceber – autoridades administrativas, foreiros, a própria população, ou até uma figura externa ao couto – dificultando a tarefa de descobrir o seu mandatário. No entanto, também se pode colocar a possibilidade de estarmos perante um antigo pelourinho – assim sendo, para além do monarca, a única autoridade com responsabilidade para mandar erguer este símbolo de justiça e soberania seria o Mosteiro de Santa Cruz, senhor do couto no séc. XVI, ou, em sua representação, um dos rendeiros. A proposta é suficientemente válida para ser apresentada, tomando em consideração os orifícios visíveis (fig. 4C) na coluna do monumento, passíveis de receber peças de ferro forjado – a agregação da estrutura por argamassa ou os diferentes níveis de desgaste do material também poderiam ser referidos, mas é necessário ter em conta os danos resultantes da assumida transladação da peça e da

sua exposição no espaço público. É imperativo revelar que, segundo o estudo *Pelourinhos de Portugal*, «na vila de Urmar [o pelourinho] seria uma figueira»³⁰, em período não definido, numa lógica de aproveitamento da natureza perante a incomportabilidade financeira que se solucionou desta forma em muitos outros povoados - assentando a justiça sobre os ramos de carvalhos ou sobreiros, certamente de antiguidade e estética apreciáveis. Em último caso, também a utilização do determinante «A» para designar a estrutura que se «MANDOU FAZER» suscita dúvidas, pela desconexão com o género dos nomes comuns passíveis de ser atribuídos – descartando as hipóteses de “marco”, “pelourinho” e “cruzeiro”, estaríamos perante uma “obra pública”, “cruz” ou “pedra de cantaria”? É provável que sim mas, até que haja confirmação, a possibilidade do bloco epigrafado ter sido retirado de um outro edificado não pode ser descartada – uma qualquer “igreja”, “ermida”, “capela” ou propriedade senhorial, por exemplo. A título de curiosidade, a tradição oral confirma a presença secular do marco na Rua da Carrasqueira, junto a um pequeno tanque e, por isso, no antigo centro da aldeia – esta seria a sua posição primitiva, anterior a 1791.

CONCLUSÃO

Tendo em conta todo o trabalho de investigação documental e material, é possível adotar as conclusões extraídas a partir dos capítulos III.) e IV.) – tendo em conta a última transcrição analisada e a identificação de componentes do complexo ruinoso, torna-se imperativo estabelecer entre eles uma associação. Luís Mesquita, sargento-mor do Lourçal poderia ser efectivamente o detentor da estrutura em causa, visto que o pedido que endereçou ao Mosteiro de Santa Cruz, elencando as características da sua propriedade, entra em sintonia com as propostas construídas pelo autor deste trabalho, no terreno – a pretensão do oficial em «vincular» as suas quinta e capela de Urmar também indica que as estruturas não estariam edificadas no mesmo lugar. Assim sendo, o espaço em estudo é perfeitamente identificável com a propriedade composta de «casas [os «casarões» da memória oral], um lagar de azeite [possivelmente inseridos no edifício de arcadas], dois de vinho [inseridos no piso inferior das casas], vinhas e olivais [centenários e, ainda hoje, existentes], dois tanchoais e um pedaço de terra com oliveiras e matos [verificável]»³¹ -

³⁰ Rosa, A. (2014). *Os pelourinhos da Lusitânia (1820-1974): Do vandalismo oitocentista à reabilitação pelo Estado Novo* (Dissertação de mestrado). Universidade Aberta. <http://hdl.handle.net/10400.2/3468>

³¹ Neto, M. S. (1997). *Terra e conflito: Região de Coimbra (1700-1834)*. Palimage

efectivamente, desde a era medieval e em todas as fontes consultadas, Urmaz vem sendo nomeada como granja de Santa Cruz, impondo a existência de uma estrutura agrícola. Outra conclusão importante a ser retirada desta investigação surge da impossibilidade de identificar qualquer outra funcionalidade, que certamente existiu, àquele espaço monumental – se já foram apontadas as razões que indicam duas fases estruturais na cronologia do edificado, mantém-se impossível de comprovar a lenda da velha ermida medieval, reproduzida pela população e pela crónica. Também esta é uma verdadeira e pertinente conclusão, tendo em conta que todas as fontes relativas ao lugar de Urmaz foram consultadas, paleografadas e trabalhadas – assim encerra-se um ciclo de investigação em arquivo, de onde já se extraiu toda a informação viável a este estudo.

Tal como em outros projectos de investigação, existem diversas limitações que condicionaram a sua evolução, sendo a escassez de documentação a mais flagrante – havendo intenção de prosseguir o estudo através do possível proprietário identificado, das outras estruturas indicadas ou das inscrições no pelourinho, nada foi possível apurar, por não serem encontradas quaisquer referências geográficas, toponímicas, a apelidos ou momentos históricos, além dos trabalhados. Por fim, será necessário evocar perspectivas de futuro para que a historiografia tenha a sua pertinência dentro do espírito de interdisciplinaridade capaz de atuar, conservar e interpretar este monumento, como já vem sendo vontade pública há vários anos – o diálogo entre o espaço e os cidadãos, o peso artístico que carrega e a probabilidade de representar um marco de interesse na história religiosa/feudal do país motivam a imediata intervenção do poder local.

ANEXOS COMPLEMENTARES (A)

Fig. 1^a

Fig. 2A

ANEXOS COMPLEMENTARES (B)

Fig. 1B

Fig. 2B

Fig. 3B

Fig. 4B

Fig. 5B

Fig. 6B

Fig. 7B

Fig. 8B

Fig.9B

Fig. 10B

Fig. 11B

Fig.12B

Fig. 13B

Fig. 14B

Fig. 15B

Fig. 16B

Fig. 17B

Fig. 18B

Fig. 19B

Fig. 20

Fig. 21

ANEXOS COMPLEMENTARES (C)

Fig. 1C

Fig. 3C

Fig. 2C

Fig. 4C

FONTES

A Dom Jorge, mestre de Santiago e de Avis, senhor de Montemor-o-Velho, confirmação do privilégio pelo qual como senhor dessa vila, tanto ele como seus sucessores hajam, para sempre, nos lugares do Lourical, Verride, Alhadas, Maiorca, Quiaios, Redondos, Cadima, Azambujal, Arazede, Ulmar e seus termos e limites, toda a jurisdição cível e crime, bem como os privilégios, que o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra tinha nesses lugares (1513). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/CHR/K/42/79-348V

Carta aos moradores de Ulmar pela qual o prior e o convento do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra mandaram que se fizesse, no dito lugar, uma capela que eles manteriam (1309). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/GAV/3/4/11

Chancelaria de D. Manuel I, liv. 24 (1515). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/CHR/K/24 f.32.

Livro da Noa (317-1406). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/MSCC/L099

Livro de assentos de baptismo de Santa Cruz (s.d.). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/MSCC/L055

Livro de Verride e seu limite. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/MSCC/L022

Livro de Verride e seu limite. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/MSCC/L023

Livro de Verride e seu limite. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/MSCC/L024

Livro de Verride, Ulmar, Carregosa, Montemor-o-Velho. (1136-1729). Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. PT/TT/MSCC/L021

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvaro de Campos, M. A. (2015). *Pela margem do Mondego: Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca. Olhares da História*. Palimage.

Cardoso, J. (1652–1744). *Agiolégio lusitano dos sanctos e varoens illustres em virtude do Reino de Portugal e suas conquistas* (Edição fac-símile, 5 vols.). Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Capela, J. V., & Matos, H. (2011). *As freguesias dos distritos de Aveiro e Coimbra nas Memórias Paroquiais de 1758: Memórias, história e património*. Minhografe, p.677 e 678

Conceição, A. (1942). *Soure: A terra abençoada da pátria*. Gráfica de Coimbra, p.278

Neto, M. S. (1997). *Terra e conflito: Região de Coimbra (1700-1834)*. Palimage

Neto, M. S. (Coord.). (2015). *Penela: Um percurso pelo tempo*. Palimage.

Rosa, A. M. A. (2014). *Os pelourinhos da Lusitânia (1820-1974): Do vandalismo oitocentista à reabilitação pelo Estado Novo* (Dissertação de mestrado). Universidade Aberta. <http://hdl.handle.net/10400.2/3468>

Santa Maria, N. de. (1668). *Chronica da ordem dos cônegos regrantes do patriarcha S. Agostinho*. Officina de Ioam da Costa, p. 98 e 99

Tomás, A., & Valério, N. (2019). *Autarquias locais e divisões administrativas em Portugal 1836-2013* (Working Paper nº 63-2019). Instituto Superior de Economia e Gestão – GHES. <http://hdl.handle.net/10400.5/19157>